

Babenko Z. V. EPIDEMIOLOGICAL ASPECTS OF CHRONIC KIDNEY DISEASE (literature review). ВІСНИК МОРСЬКОЇ МЕДИЦИНИ. 2019;2(83):135-140. ISSN 0049-6804. DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3267508> <http://www.herald.com.ua>

UDK 616.61-036.12-036.22

EPIDEMIOLOGICAL ASPECTS OF CHRONIC KIDNEY DISEASE (literature review)

Z. V. Babenko

Odessa Municipal Clinical Hospital №10;
e-mail: nymba.od@gmail.com.

Summary

Chronic kidney disease (CKD) is one of the most important medical and socio-economic problems of the present. The traditional notion of the rarity of chronic kidney disease is now fully revised. The article analyzes available literature sources concerning the epidemiological aspects of chronic kidney disease. The prevalence and incidence are determined depending on the stage, sex, age category. On the basis of the analysis of epidemiological studies, factors of risk of development and progress of chronic renal disease are considered. Analysis of broad population studies allowed to identify frequent cases of asymptomatic chronic kidney disease with clinical manifestation only in the stage of terminal renal failure. The results of individual epidemiological studies have allowed us to conclude that the problems of chronic kidney disease before domestic nephrology are no less severe than in the countries of Europe, Asia and America, and the prevalence of both early and deployed stages is quite high.

Key words: chronic kidney disease, epidemiology, prevalence, morbidity.

Реферат. Бабенко З. В. ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК (обзор литературы). Хроническая болезнь почек (ХБП) является одной из наиболее значимых медицинских и социально-экономических проблем современности. Традиционное представление о редкости хронических заболеваний почек сегодня полностью пересмотрено. В статье проведен анализ доступных литературных источников относительно эпидемиологических аспектов хронической болезни почек. Определены распространенность и заболеваемость в зависимости от стадии, пола, возрастной категории. На основе анализа эпидемиологических исследований рассмотрены факторы риска развития и течения хронической почечной болезни. Анализ широких популяционных исследований позволил выявить частые случаи бессимптомного течения хронической болезни почек с клинической манифестацией только в стадии терминальной почечной недостаточности. Результаты отдельных эпидемиологических исследований позволили сделать вывод, что проблемы хронической болезни почек перед отечественной нефрологией стоят не менее остро, чем в странах Европы, Азии и Америки, а распространенность как ранних, так и развернутых стадий достаточно высока.

Ключевые слова: хроническая болезнь почек, эпидемиология, распространенность, заболеваемость.

Реферат. Бабенко З. В. ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ХРОНІЧНОЇ ХВОРОБИ НИРОК (огляд літератури). Хронічна хвороба нирок (ХХН) є однією з найбільш значущих медичних та соціально-економічних проблем сучасності.

Традиційне уявлення про рідкість хронічних захворювань нирок сьогодні повністю переглянута. В статті проведено аналіз доступних літературних джерел стосовно епідеміологічних аспектів хронічної хвороби нирок. Визначені розповсюдженість і захворюваність в залежності від стадії, статі, вікової категорії. На основі аналізу епідеміологічних досліджень розглянуто фактори ризику розвитку й перебігу хронічної ниркової хвороби. Аналіз широких популяційних досліджень дозволив виявити часті випадки безсимптомного перебігу хронічної хвороби нирок з клінічною маніфестацією тільки в стадії термінальної ниркової недостатності. Результати окремих епідеміологічних досліджень дозволили дійти висновку, що проблеми хронічної хвороби нирок перед вітчизняною нефрологією стоять не менш гостро, ніж в країнах Європи, Азії та Америки, а поширеність як ранніх, так і розгорнутих стадій досить висока.

Ключові слова: хронічна хвороба нирок, епідеміологія, розповсюдженість, захворюваність.

На рубежі XX і XXI століть світове співтовариство зіткнулося з глобальною проблемою, що має не тільки медичне, а й велике соціально-економічне значення - пандемією хронічних неінфекційних хвороб, які щорічно забирають мільйони життів, призводять до тяжких ускладнень, пов'язаних з втратою працездатності та необхідністю високовитратного лікування [1, 2]. Серед них захворювання нирок займають важливе місце через значну поширеність в популяції, різкого зниження якості життя, високу смертність пацієнтів і призводять до необхідності застосування дорогих методів ниркової замісної терапії (НЗТ) в термінальній стадії - діалізу та пересадки нирки [1, 2, 5, 12, 15, 22].

Дотримуючись довгострокової стратегії, спрямованої на поліпшення якості допомоги для всіх пацієнтів із захворюваннями нирок, Національний нирковий фонд (NKF/США) заснував в 1995 році Ініціативу (щодо поліпшення) якості лікування діалізу (Dialysis Outcomes Quality Initiative - DOQI) для розробки Клінічних практичних рекомендацій для діалітичних пацієнтів і фахівців, що надають їм допомогу. З часу публікації в 1997 році Рекомендації DOQI мали істотний вплив на медичну допомогу та наслідки у діалітичних пацієнтів. К/DOQI в 2002 році запропонувала термінологію «хронічна хвороба нирок» і була прийнята класифікація ХХН. Експерти робочої групи NKF переслідували ряд цілей по створенню концепції ХХН: визначення поняття ХХН і її стадій; вибір лабораторних показників, що адекватно характеризують перебіг ХХН; вивчення зв'язку між ступенем порушення функції нирок і ускладненнями ХХН; стратифікація чинників ризику прогресування ХХН і виникнення серцево-судинних захворювань. У 2005 році організація - KDIGO (Kidney Diseases: Improving Global Outcomes) - підтвердила ініціативу К/DOQI щодо широкого використання терміна ХХН [19].

Багато років серйозність проблеми хронічної хвороби нирок недооцінювалася, вона залишалася в «тіні» інших соціально значущих захворювань. Сплеск інтересу до проблеми хронічної хвороби нирок виник на початку XXI століття, коли з'явилися дані великих епідеміологічних досліджень (NHANES і ін.), що показують високу частоту порушень функції нирок в популяції, а також коли стало очевидно, що діалітичні служби в усьому світі, незважаючи на відкриття нових центрів діалізу, не справляються з напливом пацієнтів з термінальною стадією захворювання. Так, в США на лікування хворих з ТХН в 2005 році було витрачено 21,3 млрд. доларів, що склало 6,4% бюджету Medicare. Щорічно ці витрати збільшуються на 7,7%. У країнах ЄС на забезпечення тільки діалізу щорічно витрачається 2% бюджету охорони здоров'я [8].

Поширеність ХХН 1-5 стадій в США у дорослих досягає 15%., в країнах Європи (Нідерландах, Норвегії, Іспанії, Австралії) - 12-17%, в Японії - 18,7%; Конго - 12,4%, Китаї - 14% [24].

У США загальна поширеність ХХН зросла з 12% до 14% у період між 1988 р. та 1994 р. та з 1999 р. по 2004 р., але з 2004 р. вона залишається відносно стабільною. Найбільше збільшення спостерігається у людей з ХХН III стадії - з 4,5% до 6,0%, починаючи з 1988 р. [18].

Також у Сполучених Штатах частота ХХН, яка збільшилась більш ніж удвічі в період між 2000 і 2008 роками, зростає найшвидше у людей у віці 65 років і старше [17]. Захворюваність у віці від 20 до 64 років становить менше 0,5%. Темпи інцидентів, пов'язаних із ХХН, більш ніж утричі вищі для афро-американців, ніж для кавказців [17].

За даними дослідження, проведеного у 12 країнах (Бангладеш, Болівія, Боснія та Герцеговина, Китай, Єгипет, Грузія, Індія, Іран, Молдова, Монголія, Непал та Нігерія) із загальною кількістю 75058 учасників, поширеність ХХН серед дорослих була досить високою: 14,3% у загальній популяції, 36,1% - у групах високого ризику (АГ, ЦД, серцево-судинні захворювання (ССЗ)) [11].

У країнах, що розвиваються, загальними причинами ХХН є клубочкові та каналцеві інтерстиціальні захворювання, спричинені інфекціями та впливом наркотиків і токсинів. Наприклад, Африка на південь від Сахари - це велика різномірна область, що складається приблизно з 47 країн та понад 900 мільйонів людей. За оцінками дослідників, до 2030 року понад 70% хворих на стадії ниркової недостатності на кінцевому етапі живуть у країнах з низьким рівнем доходу, а саме, у країнах Африки на південь від Сахари. Є багато потенційних причин ХХН в Африці на південь від Сахари, що робить захворювання нирок особливо обтяжливими в регіоні. На додаток до неінфекційних захворювань, інфекційні захворювання, такі як інфекційний гломерулонефрит, шистосомоз, лейшманіоз та ВІЛ-інфекція, є поширені та можуть викликати ХХН. Оскільки у Африці на південь від Сахари більше 22 мільйонів людей мають ВІЛ, потенціал для надмірного тягаря ХХН в регіоні високий [12].

Поширеність ХХН трохи вище у жінок, ніж у чоловіків (12,6% проти 9,7%) [21]. За віком ХХН більш поширена серед осіб у віці ≥ 60 років (39,4%), ніж від 40 до 59 років (12,6%) або від 20 до 39 років (8,5%). ХХН виявляється у 5% дорослих у віці до 52 років в порівнянні з 68% у осіб старше 81 років [26]. За рівнем освіти ХХН більш поширена серед осіб без середньої освіти (22,1%), ніж у осіб з середнім і вищою освітою (15,7%) [26].

Популяційні епідеміологічні дослідження, проведені в останнє десятиліття, дають уявлення про масштабність проблеми ХХН. Поширеність ХХН висока і не поступається поширеності таких соціально значущих захворювань, як СД, гіпертонічна хвороба, серцева недостатність. У США вона становить 14%, при цьому хвороби нирок займають 4-е місце в структурі причин смертності. За даними досліджень, проведених на різних континентах в країнах з різним етнічним складом і економічним розвитком (табл. 1), ознаки ХХН відзначаються у 12-18% населення, а ХХН найбільш несприятливих стадій 3-5 - у 5,9-8,1 % жителів (в Японії - до 18,7%).

ХХН завдає глибокої шкоди громадському здоров'ю та має серйозні соціально-економічні наслідки. Найбільш очевидний наслідок ХХН - колосальні витрати на життєзберігаючу замісну ниркову терапію (діаліз і трансплантацію нирки), які лягають важким тягарем на систему охорони здоров'я.

У 2011 р в США витрати на замісну ниркову терапію досягли 7,2% загального бюджету системи охорони здоров'я Medicare, при тому що число даних пацієнтів становило 1,4% від загального числа людей, охоплених цією системою [10]. При цьому на лікування одного хворого з ТНН, який отримує лікування гемодіалізом, в рамках системи Medicare витрачалося в середньому 87 945 дол. США, перитонеальним діалізом - 71 630 дол. США, на хворого з пересадженою ниркою - 32 922 дол. США.

Розповсюдженість хронічної хвороби нирок, за даними національних епідеміологічних досліджень [8]

Країна	Дослідження	Розповсюдженість ХХН, %	
		стадії 1 -5	стадії 3-5
США	NHANES, 2005-2010	14,0	6,7
США	KEEP, 2000-2011*	23,8	15,7
Нідерланди	PREVEND, 2005	17,6	-
Іспанія	EPIRCE, 2005	12,7	-
Португалія	E.De Almeida и соавт., 2012	-	6,1
Китай	Beijing study, 2008	14	6,5
Японія	E. Imam соавт., 2007	-	18,7
Індія	SEEK-India, 2013	17,2	5,9
Австралія	Aus Diab, 2008	13,4	7,7
Конго	Kinshasa study, 2009	12,4	8,0

Таким чином, ХХН становить велику проблему в усьому світі. За даними статистики, наведеними National Kidney Foundation, 2015:

- у США витрати на лікування пацієнтів із ХХН можуть перевищити 48 млрд доларів США на рік;
- економіка Китаю в наступні 10 років втратить 558 млрд доларів у зв'язку зі смертністю та інвалідністю, пов'язаними із серцевою та нирковою недостатністю;
- в Уругваї щорічні витрати на діаліз становлять близько 23 млн доларів (30% бюджету національного фонду для спеціалізованої терапії);
- у Великобританії витрати на лікування пацієнтів із ХХН перевищують такі на лікування при раку молочної залози, легені, товстого кишечника та шкіри разом узятих;
- в Австралії затрати на лікування всіх існуючих та нових випадків ниркової недостатності до 2020 р. становитимуть 12 млрд доларів [20].

В Україні пацієнтів із ХХН у 6–7 разів більше, ніж хворих на цукровий діабет (ЦД). Така сама ситуація спостерігається і в інших країнах світу [4].

Аналіз літературних джерел виявив, що реальне зростання розповсюдженості ХХН відбувається внаслідок багатьох причин: глобального старіння населення, зростання захворюваності на метаболічні розлади (ЦД, ожиріння, гіперурикемія), артеріальну гіпертензію (АГ), збільшенням вживання нестероїдних протизапальних засобів [21].

Поширеність ХХН вище серед осіб з діабетом, ніж без діабету (40,2% проти 15,4%), і з серцево-судинними захворюваннями, ніж без них (28,2% проти 15,4%), а серед осіб з АГ більше, ніж без АГ (24,6% проти 12,5%). ХХН виявляється у 1/3 пацієнтів 70 років і старше [15].

Термінальна ХХН, яка потребує НЗТ, є найбільш тяжкою, інвалідізуючою стадією уражень нирок, що суттєво знижує якість життя пацієнтів, їх працездатність

і потребує великих матеріальних витрат на лікування. Все перелічене вище визначає соціальну значимість ХХН [6, 24].

За даними щорічного звіту європейського реєстру ERA-EDTA, наведеного у дослідженні Pirrias M., показник кількості пацієнтів, яким потрібна НЗТ, постійно зростає: якщо у 1980 році він становив 118 пацієнтів на 1 млн. населення на рік, то вже у 2010 – 741 і 924 особи – у 2014 році. При цьому автор підкреслює, що дані були отримані лише з 35 європейських країн, окрім даних ще 7 країн (у тому числі Німеччини і Росії), які не були включені в реєстр, що могло бути вагомим внеском у загальну статистику [20].

Високорозвинені країни, такі як Північна Америка, Європа та Японія, мають найвищий рівень захворюваності на термінальну стадію хвороби нирок (ТСХН) [24]. У світі понад 1 мільйон хворих, що потребують діалізу, з частотою близько чверті мільйона на рік [4, 13, 17, 18].

Основною причиною ТСХН є діабет та гіпертонія. Протягом кількох десятиліть дані американської системи даних по нирках (United States Renal Data System) демонструють поступове збільшення числа діабетиків, які вводять програми померлих з епідеміологічними захворюваннями в кінцевій стадії. Близько 44% пацієнтів, що хворіють, є діабетиками. Гломерулонефрит та кістозна хвороба нирок також залишаються відносно стійкими, як причині ТСХН [26].

У Австралії частота захворюваності на ТСХН унаслідок діабету становить близько 25% [16]. За даними досліджень, у реєстрі Європейського Союзу кількість діабетиків, які входять до програм ESRF, становить приблизно 15% - 33%, тоді як кількість тих, що надходить через гломерулонефрит, становить близько 9% - 20% [23].

Кількість хворих, які потребують спеціалізованої нефрологічної допомоги, в Україні щорічно зростає; так, щороку на 1 млн населення реєструють 250 пацієнтів з ХХН V стадії. Слід зазначити, що за даними річного реєстру ERA-EDTA за 2012 р., Україна за кількістю хворих, які лікувалися діалізом, має найгірше положення серед 30 країн, що входять до реєстру [13].

За даними національного реєстру України, лікування методами НЗТ протягом 2014 року отримувало 7079 пацієнтів (5335 – лікувались гемодіалізом (ГД), 966 – перитонеальним діалізом (ПД)), тобто поширеність НЗТ становила 157 на 1 млн. населення, ГД – 115 на 1 млн., ПД – 22 на 1 млн. Кількість пацієнтів із функціонуючим нирковим трансплантатом становила 845, таким чином, приріст чисельності таких хворих з 2012 по 2014 р. становив 0,6% [5].

Таким чином, проаналізувавши всі дані, можна впевнено говорити про те, що кількість хворих на ХХН, а також пацієнтів, які лікуються НЗТ, в Україні, як і у всьому світі, невпинно зростає, однак темпи зростання є значно повільнішими, а стан надання медичної допомоги хворим бажає бути кращим [2, 3, 9, 24].

Література

1. Актуальні питання нефрології в практиці сімейного лікаря: навчальний посібник / за ред. Ю. В. Вороненка, О. Г. Шекери, Д. Д. Іванова. Київ: Заславський О. Ю., 2015. 326 с.
2. Бідний В. В. Стан поширеності інфекцій нирок серед населення України. *Україна. Здоров'я нації*. 2013. № 4. С. 119.
3. Всемирный день почки 2018. Что мы знаем и чего не знаем о заболеваниях почек у женщин; вопросы без ответов и ответы на незадаанные вопросы: размышления по поводу Всемирного дня почки и Международного женского дня / Пикколи Дж. Б., Альрухами М., Жи-Хонг Л. и др. *Терапевтический архив*. 2018. № 6. С. 4-14.
4. Іванов Д. Д. Хронічна хвороба нирок: диференційна тактика ренопротекції. *Український медичний часопис*. 2018. Т. III/IV, № 2 (124). С. 1-5.

5. Национальный реестр больных на хроническую болезнь почек: 2014 год / уклад. Н. И. Козлюк, С. С. Николаенко; Государственная организация «Институт нефрологии НАМН Украины»; гол. ред. М. О. Колесник. К., 2015. 202 с.
6. Подзолков В. И., Брагина А. Е. Хроническая болезнь почек как мультидисциплинарная проблема современной медицины. *Терапевтический архив*. 2018. № 6. С. 121-129.
7. Уніфікований клінічний протокол вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Лікування пацієнтів з хронічною хворобою нирок в стадії: проведення інтермітуючого гемодіалізу [Електронний ресурс]. К., 2015. URL: <http://www.dec.gov.ua/mtd/reestr.html>.
8. Чингаева Г. Н. Хроническая болезнь почек у детей. Учебное пособие. Алматы, 2010. 105 с.
9. Эпидемиология и социально-экономические аспекты хронической болезни почек / Смирнов А. В., Добронравов В.А., Каюков И. Д. и др. *Нефрология*. 2006. Т. 10, № 1. С. 7-13.
10. A new equation to estimate glomerular filtration rate / Levey A. S., Stevens L. A, Schmid C. H. et al. *Ann. Intern. Med.* 2009. № 150. P. 604-612.
11. Chronic kidney disease and cardiovascular risk in six regions of the world (ISN-KDDC): a cross-sectional study / Ene-Iordache B., Perico N., Bikbov B. et al. *Lancet Glob. Health*. 2016. Vol. 4, № 5. P. 307–319.
12. Epidemiology and management of chronic renal failure: a global public health problem / Sanyaolu A., Okorie C., Annan R. et al. *Biostatistics Epidemiol. Int. J.* 2018. Vol. 1. № 1. P. 11-16.
13. ERA-EDTA 2012 [Електронний ресурс]. URL: <http://www.era-edta.org/page-6-41-0-41-eraedtaeducationalprogramme.html>.
14. Hall Y. N. Social Determinants of Health: Addressing Unmet Needs in Nephrology. *Am. J. Kidney Dis.* 2018. Vol. 72, № 4. P. 582-591.
15. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Acute Kidney Injury Work Group. KDIGO Clinical Practice Guideline for Acute Kidney Injury. *Kidney Inter.* 2012. № 2, Suppl. P. 1–138.
16. McDonald S. P. Australia and New Zealand dialysis and transplant registry. *Kidney Int. Suppl.* 2015. Vol. 51. P. 39–44.
17. National Institutes of Health. Kidney Disease Statistics for the United States. Washington, DC. 2012.
18. National Institutes of Health. Kidney disease statistics for the United States. Washington, DC. 2016.
19. National Kidney Foundation. K/DOQI clinical practice guidelines for chronic kidney disease: evaluation, classification, and stratification. *Am. J. Kidney. Dis.* 2002. Vol. 39, № 2 Suppl. 1S1-266.
20. Pippias M. The European Renal Association-European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA) Registry Annual Report 2014: a summary. *Clin Kidney J.* 2017. № 10. P. 1-10.
21. Prasad O. S. S., Yu X. Q. S. Associations Between Hyperuricemia and Chronic Kidney Disease: A Review. *Nephrol. Urol. Mon.* 2015. Vol. 7, № 3. P. 272-233.
22. Screening for monitoring and treatment of chronic kidney disease stages 1 to 3: a systematic review for the U.S. Preventive Services Task Force and for an American College of Physicians Clinical Practice Guideline / [Fink H. A.](#), [Ishani A.](#), [Taylor B. C.](#) et al. *Ann. Intern. Med.* 2012. Vol. 156, № 8. P. 570-581.
23. The 2007 ERA-EDTA registry annual report - a precis / Stel V. S., Kramer A., Zoccali C. et al. *NDT Plus.* 2009. Vol. 2, № 6. P. 514–521.
24. The definition, classification, and prognosis of chronic kidney disease: a KDIGO Controversies Conference report / Levey A. S., de Jong P. E., Coresh J. et al. *Kidney Int.* 2010. № 80. P. 17-28.

25. The need for integrated care of patients with chronic nephropathies: The epidemiology of late referral / Casino F. G., Vitullo F., Sorrentino G. C. et al. *G. Ital. Nefrol.* 2002. № 19. P. 143–148.

26. United States Renal Data System. United States Renal Data System 2010 Annual Data Report: Atlas of Chronic Kidney Disease and End-Stage Renal Disease in the United States. Bethesda, MD: National Institutes of Health, National Institute of Diabetes and Digestive Kidney Diseases; 2010.-26 p.